

THE IMPORTANCE OF ABLUTIONS IN WORLD RELIGIONS

Tatyana Dorofeeva,

Candidate of Philosophical Sciences, associate professor

Natalia Pugacheva

*Doctor of Philosophical Sciences, associate professor**Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

ЗНАЧЕНИЕ ОМОВЕНИЙ В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ

Татьяна Геннадьевна Дорофеева

Кандидат философских наук, доцент

Наталья Петровна Пугачева

*Доктор философских наук, доцент**Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

Buddhism, Orthodoxy and Islam as the most important means of cleansing the soul and body, sanctifying the life cycle and in the rite of religious acceptance. It describes various rituals in world religions in which water plays a key role. Based on the analysis of the theological literature, the author identifies commonalities and differences in the assessment of water in the religions under consideration. It is concluded that water is one of the most important components in the field of religious practice of the Abrahamic religions.

Аннотация

Статья раскрывает роль омовений в буддизме, православии и исламе как важнейшего средства очищения души и тела, освящения жизненного цикла и в обряде принятия вероисповедывания. Описываются различные ритуалы в мировых религиях, в которых ключевую роль играет вода. На основе анализа богословской литературы выявляется общее и различие в оценке воды в рассматриваемых религиях. Делается вывод о том, что вода – одна из важнейших составляющих в области религиозной практики авраамических религий.

Keywords: agiasma, arshan, Buddhism, voodoo, ghusl, Islam, ablution, Orthodoxy, holy water.

Ключевые слова: агиасма, аршан, буддизм, вуду, гусль, ислам, омовение, православие, святая вода.

В обрядах мировых религий омовение играет ключевую роль как ритуальное очищение души и тела. Также омовение может использоваться как форма благодарности Богу или Его почитания. Наиболее распространено омовение водой, но может совершаться молоком (буддизм), глиной, песком и т.д. (ислам). Данный ритуал сопровождается молитвами и различными священнодействиями [6]. Вода может использоваться как питье, через обливание, орошение, погружение и помазание. Рассмотрим особенности омовения водой в буддизме, православии и исламе.

Буддизм. Святая вода (аршан) хранится в специальных сосудах и бассейнах. Буддисты считают, что святая вода:

- очищает: она способна очистить тело и разум от негативных энергий и навести гармонию;
- исцеляет: она обладает целебными свойствами и может помочь в излечении различных болезней;
- защищает: она может защитить от нежелательных сил и негативных событий;
- приносит удачу: питье воды или обмакивание вещей в ней можно с целью привлечения удачи [5].

Примерами буддийских ритуалов с использованием воды являются:

- обряды жизненного цикла (посвящение в буддизм; свадебные церемонии; при подготовке тела к похоронам);

- омовение рук перед молитвой;
- церемония Тчаптуй, проводимая над болеющими людьми;
- беседа с духами умерших;
- «День омовения Будды» (отмечаются события в жизни Будды – его рождение, просветление и уход в нирвану);
- омовение ступ;
- обливание статуй;
- разливание святой воды и др.

Православие. Святая вода – агиасма – вода, освященная во время чина водоосвящения священником. Она хранится в специальных водосвятных баках в притворе храмов и в бутылках дома (как правило, около икон).

В Русской Православной Церкви используется несколько чинов водоосвящения:

- Великое освящение – совершается в Крещенский сочельник и в сам праздник;
- сокращенное Великое освящение – творится перед таинством Крещения;
- Малое освящение – совершается по требнику на молебнах с водосвятием в течение всего года и в дни храмовых праздников [4].

Святая вода сопровождает христианина на протяжении всей жизни, начиная с Крещения и заканчивая подготовкой тела к погребению. Верующих окропляют святой водой на крестных ходах,

при молебнах. Святая вода обязательно присутствует при освящении храмов и всех предметов, употребляющихся в богослужении, при освящении жилых домов, построек, любого бытового предмета. Христианин, прежде чем взять Библию в руки обязан их омыть.

В этой религии формами ритуального омовения являются также следующие храмовые действия:

- омовение ног в Чистый четверг (омовения ног 12 священников в соборных храмах и монастырях);
- омовение рук и лица перед молитвой и принятием Святого Причастия;
- очищение пальцев и сосудов, связанных с Евхаристией.

Ислам. Омывание – важнейший ритуал в исламе. Мусульмане совершают омовение водой несколько раз в день, так как должны находиться в состоянии ритуальной чистоты постоянно. Важно отметить, что в исламе понятие «святая вода» относится только к воде из источника Зам-зам, а повседневные ритуалы совершаются обычной проточной водой.

Хадисы свидетельствуют, что за омовения верующим полагается награда в земной жизни и загробной:

- «Если кто-то, пребывая в состоянии омовения, заново совершает его, тому Всевышний пишет 10 добрых дел» [2];
- «Когда мусульманин совершает омовение, то, омывая лицо, смывает все грехи, которые совершают глаза, омывая руки, смывает все грехи, которые он ими совершал, омывая ноги, смывает все грехи, которые он ими совершал, и таким образом человек станет чистым от грехов» [1];
- «Кто из вас совершит омовение, потом произнесет слова шахады, для того откроются все восемь райских врат» [3].

В исламе различают омовения двух видов:

- вуду – малое – означает очищение отдельных частей тела: лица, рук и ног;
- гусль – полное – подразумевает обмывание всего обнаженного тела.

В мусульманской литературе содержится подробнейшее описание двух видов омовения. Вуду должно осуществляться перед чтением обязательной ежедневной молитвы – намаза, Корана, обходом Каабы во время хаджа. Гусль обязательно выполняется после:

- принятия ислама (чтения Шахады);
- интимной близости;
- семяизвержения, произошедшего не вследствие близости;
- окончания критических дней и в послеродовой период у женщин.

Полное омовение совершается при подготовке тела мусульманина к захоронению.

Общими принципами проведения двух видов омовения является следующие:

- произнесение намерения осуществить обряд;
- проговаривание формулы Биссмиллях;
- мытье рук;
- полоскание рта;
- промывка носовых каналов;
- протирание шеи, ушей, волос;

- ополаскивание лица;
- очищение стоп.

При этом указывается, с какой ноги и руки нужно начинать и заканчивать омовение.

В исламе указываются условия, при которых нарушается вуду:

- вынужденное посещение туалета;
- бессознательное состояние;
- состояние сна;
- выделение нечистот из тела человека в больших количествах (кровь, гной и т.д.);
- прямое прикосновение к половым органам;
- сильная рвота [3].

Для мусульман вода является не только средством очищения, а также источником жизни и символом щедрости Всевышнего.

Вышеизложенное позволяет определить общее и различное в понимании роли воды в жизни верующих в мировых религиях. Различное. В буддизме и православии обряды проводятся с помощью святой воды, которая хранится в специальных емкостях. В исламе понятие святой воды относится только к воде из источника Зам-зам, а повседневные ритуалы совершаются обычной водой. В исламе самым подробным образом описываются: этапы омовения; различия малого и полного омовения; условия, нарушающие вуду.

Общее в символическом значении воды в авраамических религиях. Вода:

- знаменует принятие вероисповедания;
- освящает жизненный цикл человека от рождения до погребения;
- является важнейшим средством очищения от грехов;
- используется как средство лечения от болезней;

Таким образом, в буддизме, православии и исламе вода – одна из важнейших составляющих в области религиозной практики.

Литература

1. Восемь достоинств омовения [Электронный ресурс]. URL: <https://dumsk.com/musulmanam/10295-8-dostoinstv-omoveniya.html?ysclid=m9ye7-axqcl43801757> (дата обращения 12.05.2025).
2. Два после омовения [Электронный ресурс]. URL: <https://m.islam-today.ru/veroucenie/dua-posle-omovenia/> (дата обращения 19.05.2025).
3. Омывания в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://islam.global-/verouchenie/omovenie/omovenie-v-islame-gusl-takharat-poryadok-ikh-soversheniya/> (дата обращения 16.05.2025).
4. Святая вода в православии [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pravmir.ru/svyataya-voda-v-pravoslavii/?ysclid=mc248bdc4x201886280> (дата обращения 14.05.2025).
5. Святая вода у буддистов [Электронный ресурс]. URL: <https://iskon-spb.ru/voda/svyataya-voda-u-buddistov-osobennosti-i-znachenie?ysclid=lrd5fihpzq430> (дата обращения 14.05.2025).
6. Что означает совершение омовения [Электронный ресурс]. URL: <https://alternativa-profi.ru/znacheniya/cto-oznaczaet-sovershenie-omoveniya> (дата обращения 17.05.2025).